

TO'SHKENT
SHARH
HOSIL QILINDI

YOSHLAR ISHLARI
VA SPORT ISSIQLI
KOMISSIYASI

YUQUVCHI
YOSHLAR
MARKAZI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI

MAMLAKAT TARAQQIYOTI VA JAMIYAT
FAROVONLIGINING HUQUQIY KAFOLATI

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLAR TO'PLAMI

ТОШКЕНТ ШАҲАР ҲОКИМЛИГИ
ЁШЛАР ИШЛАРИ АГЕНТЛИГИ
ТОШКЕНТ ШАҲАР БОШҚАРМАСИ
ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАР ИТТИФОҚИ
ТОШКЕНТ ШАҲАР ҲУДУДИЙ КЕНГАШИ
МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИ – МАМЛАКАТ
ТАРАҚҚИЁТИ ВА ЖАМИЯТ ФАРОВОНЛИГИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСИ**

мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани

МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

Тошкент – 2021

mustahkamlab qo'yilgan. Ana shu imkoniyatlardan unumli foydalangan har bir shaxs katta-katta yutuqlarga erishib kelmoqda. Bosh qomusimizda hozirgi zamon konstitutsiyalaridagi umuminsoniy qadriyatlar va xalqaro huquqning eng muhim me'yorlari mujassamlashgan. Unda, ayniqsa, insonni, uning huquq va erkinliklarini oily qadriyat sifatida e'tirof etilgani e'tiborga loyiqdir.

Bizning o'zbekona milliy qadriyatlarimiz va an'alarimizdan kelib chiqqan holda, Konstitutsiyaning alohida XIV bobi oila masalalariga bag'ishlangandir. Darhaqiqat, hayotning abadiyligi, avlodlar davomiyligi va barkamolligini ta'minlaydigan, milliy urf-odatlarimizni asrab-avaylab, kelgusi avlodlarga yetkazadigan muhim tarbiya maskani, bu shubhasiz oiladir. Bosh qomusimizning "Oila" bobi 64-moddasida "Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburlirlar". Mamlakatimizda dunyoga kelgan har bir farzand, toki o'sib-ulg'ayguncha, albatta, ota-ona bag'rida o'sib kamolga yetishi lozim. Konstitutsiyamizning hayotbaxsh va insonparvarligi shundaki, ne-ne orzu-niyatlar bilan farzand tarbiyalayotgan insonlarning yaxshi yashashi, ishlashini kafolatlash bilan birgalikda, ularning zimmasidagi eng asosiy vazifa – farzandlarining haq-huquqlari davlat muhofazasida ekanligiga alohida e'tibor qaratilgan. Jamiyatning asosiy bo'lagi bo'lgan oilani saqlash, farzandlar kamolatini ta'minlash shu jamiyatda yashayotgan har bir fuqaroning insoniylik va fuqarolik burchidir. Bugun O'zbekiston yangi taraqqiyot bosqichi 3 - Renesans davriga qadam qo'yar ekan Yangi O'zbekistonda milliy o'zlikni anglash adolatli jamiyat qurish borasida yangi -yangi loyihalar va marralarni o'z oldiga qo'yar ekan shu go'ya va maqsadlar zamirida Konstitutsiyaning roli va o'rnini etirof etmaslikni iloji yo'qdir. Zero Konstitutsiyaning g'oya va normalari o'zbek xalqining teran tarixiy ildizlariga asoslangan bo'lib, u ko'p asrlik tajriba va ma'naviy qadriyatlarni, ulug' ajdodlarimizning huquqiy merosini o'z ichiga olgan.

Xulosa qilib aytganda, Konstitutsiyan mamlakat buguni ertasi va keajagi uchun g'oyatta muhim rol o'ynaydi. Mamlakatimiz rivojlanishning yangi bosqichiga chiqar ekan bu o'ringa ishlab chiqilayotgan qonun hujjatlari huquqiy normalarda Konstitutsiyaning o'rni beqiyosdir. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak Konstitutsiya bu Vatinimiz mustaqilligi xalqimiz osoyishtaligi va farovon hoyotining huquqiy asosidir. Bu borada Konstitutsiyamizni davlatimiz tomonidan olib borilayotgan adolatli siyosat, xalqimizning irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettirishi, uning "xalqimiz tafakkuri va ijodining mahsuli" ekani haqidagi hikmatli xulosaga kelishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O'zbekiston, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 8-dekabr Konstitutsiya bayrami munosabati bilan bayram nutqi.
3. Huquqshunoslik. S.Ishonxo'jayev, R.Hakimov darslik "yangi asr avlodi" 2014 T
4. "Davlat va huquq asoslari" A.Saidov, Tadjixonov, X.Odilqoriyev.

YANGI ISLOHATLAR KONSTITUTSIYAMIZNING AMALDAGI IJROSI SIFATIDA

Rustamov Baxtiyor - "Fido-Biznes" MChJ guruh rahbari

Yurtimizda yuz berayotgan yangilanishlar, ulkan islohotlar amalga oshirilishi hamda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yangi strategiyalarini hayotga tatbiq etishda konstitutsiya muhim ahamiyat kasb etayotir.

Eng yuqori turuvchi huquqiy hujjat, qonunlarimiz asosi va adolatli jamiyatni ta'minlovchi muhim ma'nba bu – konstitutsiyadir. Konstitutsiya davlatimizni taraqqiyotga olib chiqishning mustahkam poydevoridir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston

Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida shunday degandi: "To'la ishonch bilan aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasi. U hech kimga qaram bo'lmasdan, erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolati bo'lib kelmoqda. Bozor munosabatlariga asoslangan huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish borasida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda.

Konstitutsiyamiz asosida mamlakatimizda milliy qonunchilik tizimi, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari shakllandi. Bugungi kunda barcha jabhalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va harbiy salohiyatimiz yuksalib, fuqarolarimizning dunyoqarashi tobora o'sib bormoqda. Bularning barchasi, eng avvalo, Bosh qomusimizning hayotbaxsh kuch-qudrati natijasidir."

Yurtimiz taraqqiyoti va xalqimiz manfaatlari uchun oxirgi yillarda juda ko'p islohatlar amalga oshirildi. Ushbu islohatlarning 10 ta eng muhim tashabbuslarini konstitutsiya bilan bog'langan holda ko'rib chiqamiz.

1. Yaxshi qo'shniçilik munosabatlari, chegaralarning ochilishi va nazorat-kiritish punktlarining tashkil etilishi. Markaziy Osiyo davlatlari bilan barcha masalalar bo'yicha konstruktiv muloqot o'rnatilgani e'tirof etildi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 17-moddasi tashqi siyosat masalalari keltirilgan:

"O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyektidir. Uning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning daxlsizligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik qoidalariga va xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan boshqa qoidalari va normalariga asoslanadi.

Respublika davlatning, xalqning oliy manfaatlari, farovonligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida ittifoqlar tuzishi, hamdo'stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi va ulardan ajralib chiqishi mumkin."

Ushbu moddaning ijrosi va davlatimiz rivoji uchun qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatildi.

2. Valyuta bozorining erkinlashtirilishi, naqd pul bilan bog'liq muammolarning bartaraf etilishi.

Ushbu tashabbus yurtimizning iqtisodiy barqarorlikka erishishida va tashqi investorlarni jalb qilishda muhim omil bo'ldi.

78-moddada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning birgalikdagi vakolatlari haqida so'z boradi. Ushbu moddaning 7-punktida shunday deyiladi:

"7) boj, valyuta va kredit ishlarini qonun yo'li bilan tartibga solish;"

122-moddada: "O'zbekiston Respublikasi o'z moliya va pul-kredit tizimiga ega."

3. Majburiy mehnat, shu jumladan bolalar mehnatiga barham berilishi.

Paxta yig'im-terimi va boshqa majburiy ishlarga maktab o'quvchilarini va o'qituvchilarini chiqarish batamom to'xtatildi. 37-moddada majburiy mehnatga jalb qilish ta'qiqlanadi deb alohida ta'kidlab o'tilgan:

"Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalaniş huquqiga egadir.

Sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o'tash tartibidan yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi."

4. Oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi, milliy va xorijiy universitetlar filiallarining ochilishi.

Oliy ta'lim sohasida qilingan islohatlar ayniqsa diqqatga sazavordir. Ta'limga e'tibor – kelajakka e'tibordir. Yurtimizda ta'lim olishga ishtiyoqmand yoshlar juda ko'p. Ulardan

juda kamchilik, bor yo'g'i 9 foizi oliy ta'limda o'qiy olar edi. Bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 29 % gacha oshdi.

Konstitutsiyamizning 41 moddasida "Har kim bilim olish huquqiga ega" deyilgan.

5. Ommaviy axborot vositalarining jamiyatlardagi, muhim hukumat qarorlari qabul qilinishidagi rolining oshirilishi.

67-moddada aytilganidek, ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyat yuritishiga keng imkoniyatlar yaratildi:

"Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi."

29-moddada so'z erkinligi haqida gap boradi:

"Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir."

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasi va Xalq qabulxonalarining joriy etilishi.

Xalq dardining tinglash va ularni yechimini hal qilish bo'yicha yangicha ta'moyil amalga oshirildi.

35-moddada xalq tomonidan berilgan ariza, shikoyatlar ko'rib chiqilishi masalasiga to'xtalgan:

"Har bir shaxs bevosita o'zi va boshqalar bilan birgalikda vakolatli davlat organlariga, muassasalariga yoki xalq vakillariga ariza, taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega. Arizalar, takliflar va shikoyatlar qonunda belgilangan tartibda va muddatlarda ko'rib chiqilishi shart."

7. Huquqni muhofaza qilish organlari va qurolli kuchlar tizimini isloh qilinishi.

125-modda va 126-moddalarda qurolli kuchlar haqida so'z boradi.

8. Soliq islohotlari, tadbirkorlik sub'yektlari uchun soliq yukining kamaytirilishi, tadbirkorlar uchun soliq ta'tilining e'lon qilinishi.

123-moddada "O'zbekiston Respublikasi hududida yagona soliq tizimi amal qiladi" deyilgan.

Soliq islohatlarini amalga oshirilishi, aholidan olinadigan daromad soliqlari kamayishi, hisoblashga qulaylashtirilishi va daromadining oshishiga, shuningdek tadbirkorlarga soliq imtiyozlari esa biznes egalarga ham keng imkoniyatlar berdi.

9. Davlat xizmatlari tizimini rivojlantirish, ularning sifati va samaradorligini bosqichma-bosqich oshirish. Mamlakatimizda aholiga davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi isloh qilinmoqda hamda takomillashtirilmoqda. Viloyat, tumanlarda hududlar miqyosida Davlat xizmatlari markazlari tashkil etildi.

43-modda:

"Davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta'minlaydi."

10. Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlanishi bo'yicha chora-tadbirlar, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha xalqaro muloqotning kuchaytirilishi.

Shavkat Mirziyoyev O'zLiDePning saylovoldi s'ezdida «Qo'shni Afg'oniston zaminida tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga, jafokash afg'on xalqiga qo'limizdan kelgan barcha yordamni ayamaymiz. "Termiz-Mozori Sharif-Kobul-Peshovar" temir yo'lini qurish hamda energetika, savdo va sanoat sohalaridagi strategik va muhim loyihalarni hamkorlikda, albatta amalga oshirishimiz» dedi.

Konstitutsiyamizning 17-moddasida tashqi siyosat va xalqaro munosabatlarga to'xtalib o'tilgan.

2021 yil 6 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning

lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqida shunday so'zlar keltirildi: “Yangi muddatga lavozimga kirishayotgan Prezident sifatida jonajon Vatanimizning bugungi kuni va kelajagi uchun butun mas’uliyat va javobgarlikni chuqur his etgan holda aytmoqchiman:

Xalqimiz bilan boshlagan demokratik islohotlar yo'lini yanada qat'iy davom ettiramiz va bu yo'ldan hech qachon ortga qaytmaymiz! Yangi O'zbekistonni birgalikda albatta barpo etamiz!

Asosiy qomusimiz kafili sifatida Konstitutsiya va qonunlarimiz talablarini so'zsiz bajarish, “Inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyilni to'la ro'yobga chiqarish bundan buyon ham faoliyatimning bosh mezoni bo'lib qoladi.”

Men prezidentimizni adolatli boshqaruviga, tinch va tarraqqiy etgan Yangi O'zbekistonni qurishimizga va yurtimizning rivojlangan davlatlar safiga qo'shilishiga ishonaman. Yangi O'zbekistonni birgalikda barpo etamiz!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O'zbekiston, 2019.
2. <https://president.uz/uz/lists/view/4743>
3. <https://lex.uz/docs/-20596>
4. https://constitution.uz/oz/pages/prezident_maruzasi_25yil
5. https://uza.uz/uz/posts/yangi-ozbekiston-taraqqiyot-strategiyasi-asosida-demokratik-islohotlar-yolini-qatiy-davom-ettiramiz_318163

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯСИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Жўрабаев Бекзод - ТДИОУ мустақил изланувчиси

Иқтисодий муносабатлар ҳар қандай жамият ривожига бевосита таъсир кўрсатувчи, ушбу жамият аъзоларининг турмуш даражаси ва фаровонлигини белгилаб берувчи муҳим омил ҳисобланади. Шу ўринда таъкидлаб ўтиш лозимки, иқтисодий муносабатлар ўз ўзидан пайдо бўлмайди. Тадбиркорлик фаолияти давлат ва жамият таъсиридан ҳоли равишда ривожланиши мумкин эмас. Жамият иқтисодий муносабатлар динамикасини ижтимоий нормалар орқали белгилайди, давлат эса норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш орқали иқтисодий муносабатлар иштирокчиларининг фаолият юритишида асосий қоида ва чегараларни ўрнатади.

Демократик давлатларда барча мулк шакллари ривожланиши учун тенг имкониятлар ҳуқуқий механизмлар орқали таъминланади. Мустақил Ўзбекистонда бундай ҳуқуқий тенгликнинг асосий ҳуқуқий кафолати сифатида албатта Бош қомусимиз – Ўзбекистон Республикаси Конституциясини кўрсатиб ўтишимиз лозим. Маълумки, мамлакатимиз истиқлолга эришганидан сўнг хусусий мулк ва бозор муносабатлари ривожланишига алоҳида эътибор қаратиш бошланди. Бунинг мустаҳкам юридик фундаменти – Конституцияда хусусий мулкнинг дахлсизлиги белгиланганлигидир.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига мувофиқ, бозор муносабатларини ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Давлат истеъмолчиларнинг ҳуқуқи устунлигини ҳисобга олиб, иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини, барча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилишини кафолатлайди.

Хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат химоясидадир.

nazariy asoslari.....	330
Umirov I. Yetti ming besh yuz ellik soʻz qudrati yoxud baxtimiz qomusi.....	333
Saodatov A. Ёшларда экологик кадрятларни шакллантириш ва ривожлантиришнинг тарихий эволюцион асослар.....	335
Uzoqova M. Konstitutsiya – huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishning eng muhim mezonidir.....	337
Alijonov Sh. Konstitutsiya - vatanimiz mustaqilligi, xalqimiz tinchligi va osoyishta hayotining huquqiy kafolati.....	340
Rustamov B. Yangi islohatlar konstitutsiyamizning amaldagi ijrosi sifatid.....	342
Jўрабаев Б. Электрон тижорат соҳасидаги фаолиятни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг ўрни ва аҳамияти.....	345
Rahmonova M., Rahmonov Sh. Konstitutsiya – huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishning eng muhim mezonidir.....	347
Ibroximov S. Yangi Oʻzbekiston milliy taraqqiyotida fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlantirish strategiyasi.....	349
Ochilboyev A. Vatanimiz mustaqilligi, xalqimiz tinchligi va osoyishta hayotining huquqiy kafolati.....	351
Moʻyidinov X. Konstitutsiya – huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishning eng muhim mezonidir.....	354
Омонов Б. Абуова М. Состояние модернизационных процессов в Казахстане и Узбекистане.....	356
Омонов Б. Парламент назорати – қонун устуворлиги асоси.....	360
Jumayev S., Azamov T. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – erkin fuqarolik jamiyatining muhim asosi.....	363
Jumayev S. Staʼlim tizimida konstitutsiya hamda huquqiy fanlarning oʻqitilishi yoshlarining huquqiy savodhonligi va madaniyatini yuksaltirishning muhim asosi.....	365
Джалилов Б., Нурмухаммедова С. Ёшлар онгига интернет тармоқлари орқали кириб келувчи салбий таъсирлар.....	368
Мамадалиева Н. Қонун тилининг софлигини таъминлаш масалалари.....	370
Атамирзаев И. Конституция - шахс ҳуқуқий ижтимоийлашуви истиқболларида муҳим манба.....	375
Ergashova S. The constitution of the Republic of Uzbekistan - a legal guarantee of the country's development and social welfare.....	378
Xomidova J. Konstitutsiya - huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishning eng muhim mezonidir.....	381
Rahmonova X. Konstitutsiya – baxtimiz poydevori.....	384
Худоёрова О., Кулдашева Г. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – мамлакат тараққиёти ва жамият фаровонлигининг ҳуқуқий кафолати.....	386
Ulashova X. Konstitutsiya - davlat hokimiyati va boshqaruvi organlaridagi islohatlarning mustahkam poydevori.....	389
Ҳамраева Г. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ҳуқуқлари масаласи.....	394
Ҳамрақулова Д. Ватанимиз мустақиллиги, халқимиз тинчлиги ва осойишта ҳаётининг ҳуқуқий кафолати.....	396
Joʻrayev X. Konstitutsiya - davlat hokimiyati va boshqaruvi organlaridagi muhim strategik islohotlarning mustahkam poydevori.....	397
Zokirjonova F. Vatanimiz mustaqilligi, xalqimiz tinchligi va osoyishta hayotining huquqiy kafolati.....	400
Bozorov Z. Konstitutsiya – jamiyatda huquqiy ong hamda huquqiy madaniyatni	